

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1 (107). С. 58-69.
Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):58-69.

Актуальные проблемы развития финансово-кредитной и банковской системы

Научная статья
УДК 336.22
<https://doi.org/>

ИННОВАЦИОННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ

Наталья Сергеевна Стружко

Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
nata.struzhko@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3057-5027>

Аннотация. В статье рассмотрены инновационные налоговые инструменты и механизмы стимулирования занятости. А именно: выделены основные теоретические положения формирования и реализации эффективной налоговой политики; рассмотрены основные положения формирования инновационного налогового инструментария; представлена сравнительная характеристика эффективных налоговых инструментов зарубежных стран и выделены наиболее перспективные инструменты, применяемые для стимулирования занятости в Российской Федерации; рассмотрены основные социальные налоги Российской Федерации в сравнительной характеристике с зарубежными странами; выделены направления совершенствования налоговой политики; сформирован усовершенствованный налоговый механизм стимулирования социально-экономического развития, в том числе и стимулирования занятости; рассмотрены наиболее перспективные налоговые инновационные инструменты в Российской Федерации с примерами их практического применения; представлены направления оптимизации налоговых инструментов стимулирования занятости.

Ключевые слова: финансовая система, инновации, механизмы, налоговые инструменты, налоговый механизм, занятость

Финансирование: исследование выполнено в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Методологические и организационные процессы формирования финансовой системы», регистрационный номер НИОКТР 124012900537-2.

Для цитирования: Стружко Н.С. Инновационные налоговые инструменты и механизмы стимулирования занятости // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1(107). С. 58-69. <https://doi.org/> .

Original article

INNOVATIVE TAX INSTRUMENTS AND EMPLOYMENT PROMOTION MECHANISMS

Natalia S. Struzhko

Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,
nata.struzhko@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-3057-5027>

Abstract. The article discusses innovative tax instruments and employment promotion mechanisms. Namely: the main theoretical provisions of the formation and implementation of an effective tax policy are highlighted; the main principles of the formation of innovative tax tools are considered; a comparative characteristics of effective tax instruments of foreign countries is presented; and the most promising tools used to stimulate employment in the Russian Federation are highlighted; The main social taxes of the Russian Federation in comparative characteristics with foreign countries are considered; the directions of improving tax policy are highlighted; an improved tax mechanism for stimulating socio-economic development, including employment promotion, is formed; the most promising innovative tax instruments in the Russian Federation are considered with examples of their practical application; the directions of optimizing tax instruments for stimulating employment are presented.

Keywords: financial system, innovation, mechanisms, tax instruments, tax mechanism, employment

Financing: the research was carried out within the framework of the fundamental research work «Methodological and organizational processes of financial system formation», R&D registration number 124012900537-2.

For citation: Struzhko N. S. Innovative tax instruments and employment promotion mechanisms // Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):58-69. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В условиях стремительного развития цифровых технологий исследование направлений совершенствования налоговой политики направленно на достижение социально-экономических целей развития региона и государства в целом, в том числе на стимулирование занятости за счёт инновационных налоговых инструментов и налогового механизма. Актуальность исследования выбранного направления обусловлена необходимостью внедрения инновационных налоговых инструментов и механизмов, обеспечивающих достижение целей развития на разных уровнях государственного управления экономикой.

В настоящее время исследование различных аспектов совершенствования налоговой и социальной политики привлекает внимание множества отечественных исследователей. Среди российских учёных, исследовавших различные аспекты налоговой политики и налоговых инструментов и механизмов в своих работах, можно выделить таких как: И. А. Шалаев, О. И. Кожанчиков, Н. Ю. Кожанчиков [1], М. Р. Дзагоева [2], Н. А. Одинцова [3]. Среди российских учёных, исследовавших аспекты социально-экономического и финансового развития региона и государства, можно выделить таких как: Я. О. Арчикова, В. Б. Саенко [4], М. С. Грязева [5], В. В. Петрушевская, К. В. Шарый [6], Д. Д. Дунай [7]. Вместе с тем представленная тема исследования нуждается в дополнительной проработке, особенно в области изучения эффективности налоговых инструментов и механизмов для стимулирования

занятости, что подтверждает её актуальность.

Цель и задачи исследования

Целью данного исследования является анализ инновационных налоговых инструментов и механизмов, направленных на стимулирование занятости в условиях современных экономических реалий.

Методы исследования

В рамках исследования инновационных налоговых инструментов и механизмов стимулирования занятости методологическую базу исследования составили специальные методы исследования, такие как анализ теоретических источников по проблеме исследования, сравнительный анализ, общие методы исследования (анализ, синтез и обобщение).

Результаты исследования и их обсуждение

В условиях стремительного развития цифровых финансовых технологий и динамично меняющейся экономической среды, характеризующейся быстрыми технологическими изменениями и глобализацией, инновационные налоговые инструменты и механизмы становятся важным элементом налоговой политики и оказывают стимулирующее воздействие на занятость. Рассмотреть характеристику понятия «налоговая политика» возможно с учётом экономического, социально-экономического, государственно-управленческого, финансового подходов.

Налоговая политика – комплекс системных и целенаправленных мероприятий, проводимых органами государственной власти в сфере налоговых отношений с помощью инструментов и методов регулирования и необходимых для достижения цели и задач социально-экономического развития государства.

И. А. Шалаев, О. И. Кожанчиков и Н. Ю. Кожанчикова характеризуют налоговую политику, как комплекс инструментов, стратегий и механизмов, ориентированных на создание благоприятной финансовой, экономической и социальной среды развития, включая оптимизацию налоговых инструментов и механизмов, стимулирование инноваций и инвестиций, обеспечение устойчивого развития и социальной справедливости, учитывая специфику и цели развития государства или конкретного региона [1].

Инструменты налоговой политики играют ключевую роль в развитии экономики и финансового сектора, так как они являются инструментами аккумуляции финансов, необходимых для финансирования социальных услуг и инфраструктуры, и влияют на стимулирование занятости и способствуют социальной справедливости через перераспределение доходов.

Инновационные налоговые инструменты – это новые или модифицированные механизмы налогообложения, направленные на стимулирование экономического роста, поддержку предпринимательства и внедрение современных технологий, которые включают налоговые льготы для инвестиций в исследования и разработки, специальные режимы налогообложения для стартапов, а также экологические и социальные налоги, которые стимулируют устойчивое развитие.

Я. О. Арчикова, В. Б. Саенко в своей работе подчёркивают важность применения инновационных инструментов, именно финансовый сектор отличается большей эффективностью при привлечении инвестиций в инновации для стимулирования занятости и экономического развития. Авторы выделяют, что внедрение инновационных налоговых инструментов оказывает не только влияние на экономическую активность производственного сектора, но и в значительной мере на все аспекты трудовой политики в регионе и государства в целом [4]. Правильно подобранные налоговые инструменты могут значительно повысить занятость и способствовать развитию финансового и экономического сектора региона.

Для подбора эффективных налоговых инструментов важно учитывать зарубежный

опыт (таблица 1). Успешные практики применения налоговых льгот наблюдаются как в международной практике, так и в России, где регионы внедряют различные налоговые инструменты (например, специальные налоговые режимы для поддержки малого и среднего бизнеса, а также для развития высокотехнологичных отраслей).

Таблица 1 – Сравнительная характеристика налоговых инструментов зарубежных стран
 Table 1 – Comparative characterisation of tax instruments of foreign countries

Название	Примеры успешного применения в зарубежных странах	Примеры успешного применения в Российской Федерации
Налоговые каникулы	В США в некоторых штатах (например, в Техасе) для стартапов	Для малых предприятий в первые 2 года деятельности
Налоговые кредиты	В Канаде предоставляются налоговые кредиты для исследований и разработок	Для инвестиций в научные исследования
Специальные налоговые режимы	В Ирландия для IT-компаний одна из самых низких ставок налога на прибыль	Калининградская область – особая экономическая зона
Освобождение от уплаты налога	В Сингапуре для новых компаний практикуется освобождение от уплаты налога на прибыль на 3 года деятельности	Освобождение от налога на имущество для компаний, занимающихся инновационной деятельностью
Сниженные ставки налога	В Германия для малых предприятий введены сниженные ставки налога на прибыль	Упрощённая система налогообложения для ИП и малых предприятий

Из проведенного исследования зарубежного опыта применения налоговых инструментов можно сделать вывод, что наиболее эффективные из них также применяются на территории Российской Федерации и в значительной степени оказывают влияние не только на социально-экономическое развитие и финансирование целей государства, но и на стимулирование занятости, так как они позволяют работодателям снижать финансовую нагрузку и создавать новые рабочие места за счёт снижения налогов для предприятий, которые инвестируют в расширение бизнеса, способствуют повышению привлекательности трудоустройства и стимулируют экономическую активность. Но можно выделить, что в Российской Федерации (например, такие инструменты, как налоговые каникулы для новых предприятий являются более эффективными в поддержке занятости, особенно в регионах с высоким уровнем безработицы). Рассмотрим более подробно налоговые инструменты, которые являются эффективными при стимулировании занятости в Российской Федерации (таблица 2).

Среди выделенных в таблице 2 налоговых инструментов (снижение налога на прибыль, налоговые льготы для работодателей, налоговые каникулы и социальные налоги) важным инструментом является именно социальные налоги.

Социальные налоги – это обязательные платежи, взимаемые с работодателей и работников, которые направляются в фонды социального страхования и обеспечивают финансирование различных социальных программ (например, пенсионное обеспечение, медицинская помощь, пособие по безработице и т.д.).

Таблица 2 – Налоговые инструменты стимулирования занятости
 в Российской Федерации
 Table 2 – Tax instruments to stimulate employment in the Russian Federation

Название	Характеристика	Направление воздействия
Снижение налога на прибыль	Уменьшение налоговой ставки для бизнеса	Стимулирование инвестиций и найма
Налоговые льготы для работодателей	Освобождение или снижение налогов для компаний, нанимающих новых сотрудников	Снижение затрат на труд
Налоговые каникулы	Временное освобождение от уплаты налогов	Поддержка стартапов и новых бизнесов
Социальные налоги	Налоги, направленные на финансирование социальных программ (например, пенсионный фонд)	Влияние на затраты работодателей

Социальные налоги обеспечивают защиту работников и создают стабильную социальную среду, способствующую привлечению и удержанию высококвалифицированных кадров, и используются для финансирования программ по повышению квалификации и переобучению, что позволяет работникам адаптироваться к изменениям на рынке труда. В таблице 3 выделены основные социальные налоги Российской Федерации и в зарубежных странах.

Таблица 3 – Характеристика социальных налогов
 Table 3 – Characteristics of social taxes

Вид социального налога	Примеры успешного применения в зарубежных странах	Примеры успешного применения в Российской Федерации
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	В Германии система пенсионного страхования обеспечивает высокие выплаты и стабильность для пожилых людей	В России введение накопительной пенсионной системы для повышения уровня пенсионного обеспечения
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	В странах Скандинавии бесплатная медицинская помощь финансируется за счёт социальных налогов, что улучшает здоровье населения	В России реализация программы обязательного медицинского страхования (ОМС) для обеспечения доступности медицинских услуг
Страховые взносы на социальное страхование по безработице	В США система пособий по безработице помогает поддерживать спрос в экономике во время кризисов	В России введение пособий по безработице и программы профессионального обучения для безработных
Взносы на социальное обеспечение семей	В Норвегии программы поддержки семей с детьми способствуют повышению рождаемости и улучшению качества жизни	В России реализуются меры поддержки многодетных семей и пособия на детей

С учётом анализа зарубежного опыта и возможности его применения в России, можно сказать, что в последние годы внедряются различные инновационные налоговые инструменты, направленные на улучшение налогового администрирования, стимулирование предпринимательства и повышение прозрачности, и можно выделить

несколько примеров таких инструментов:

портал «Работа в России» (позволяет получать достоверную и регулярную информацию о создании рабочих мест);

электронные счета-фактуры (система электронных счетов-фактур позволяет упростить процесс документооборота между налогоплательщиками и налоговыми органами);

налоговые каникулы для перспективных предприятий (например, введение налоговых льгот для стартапов и компаний в сфере информационных технологий);

система «Мой бизнес» (платформа, объединяющая все услуги для предпринимателей, включая налоговые консультации и возможности регистрации бизнеса);

налог на профессиональный доход (введение специального налога для самозанятых граждан с упрощённой системой отчётности);

система «Контур.Экстерн» (платформа для электронного документооборота между налогоплательщиками и государственными органами);

налоговые льготы для экологически чистых технологий (например, введение налоговых преференций для компаний, внедряющих экологически чистые технологии).

М. Р. Дзагоева в своём исследовании обосновывает необходимость пересмотра налоговых льгот на разных уровнях налоговой системы и сферах предпринимательской деятельности [2], что подчёркивает актуальность представленного примера.

Представленные примеры инновационных налоговых инструментов и стимулов способствуют не только стимулированию занятости, но и развитию экономики, повышению прозрачности и улучшению условий ведения бизнеса в России.

Для эффективного использования налоговых инструментов и стимулов, рассмотренных в исследовании, необходимо учитывать факторы ограничения, разрабатывать механизмы контроля и обеспечения прозрачности, а также проводить информационные кампании для повышения осведомлённости бизнеса о доступных возможностях. Совершенствование существующих налоговых инструментов и механизмов стимулирования занятости в Российской Федерации может включать несколько ключевых направлений, таких как:

оптимизация налоговых льгот (упрощение условий получения льгот и расширение перечня льгот) [2];

создание специализированных программ (программы для малых и средних предприятий (МСП) и программы для стимулирования инновационных отраслей) [5];

поддержка обучения и повышения квалификации (налоговые кредиты на обучение и субсидии на стажировки);

улучшение системы мониторинга и оценки (создание системы оценки эффективности льгот и повышение эффективности анализа данных о занятости в регионах, системы мониторинга финансовых показателей и выполнения бюджета в реальном времени) [3];

гибкость налоговой политики (адаптация к экономическим условиям и региональным особенностям) [7];

информационная поддержка и консультирование (образовательные программы для бизнеса и создание консультационных центров);

стимулирование долгосрочной занятости (льготы за сохранение рабочих мест и поддержка трудоустройства уязвимых групп);

интеграция с другими мерами государственной налоговой политики (связь с социальной и экономической политикой для стимулирования развития региона, например, правительства могут выделять средства для инвестиций в инфраструктуру, и достижения целей устойчивого развития) [8].

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что налоговая политика является одной из основных сфер в системе государственного регулирования финансового сектора и реализуется через налоговый механизм. Усовершенствованный налоговый механизм стимулирования занятости через налоговую политику представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Усовершенствованный налоговый механизм стимулирования занятости через налоговую политику

Figure 1 – Improved tax mechanism to stimulate employment through tax policy

Налоговый механизм – это совокупность методов и инструментов, используемых государством для взимания налогов и управления налоговыми поступлениями.

Реализация принципов налогообложения ставит определённые требования к формированию объёмов налоговой нагрузки и потребительской стоимости государственных услуг, предоставляемых обществу, а также полноты обеспечения

индивидуальных общественных потребностей на разных уровнях управления. В таком контексте налоговый механизм представляется фактором обеспечения социально-экономического развития, который, в свою очередь, реализует влияние налогов на налоговые отношения.

Таким образом, указанные направления совершенствования механизма стимулирования занятости через налоговую политику должны обеспечить положительные изменения в финансовой и экономической сферах. А именно: создание экономического базиса общественного развития за счёт увеличения доходов бюджета, совершенствование законодательства (пересмотрены налоговые льготы и стимулы), укрепление человеческого потенциала, оптимизация налоговых инструментов и, как следствие, увеличение экономических и финансовых результатов налогоплательщиков, а также повышение качества и уровня жизни населения и стимулирования занятости.

На рисунке 1 выделены основные инструменты налогового механизма (налоговый контроль, налоговое планирование, налоговое регулирование). Рассмотрим подробнее представленные инструменты.

Налоговый контроль – это комплекс мероприятий и процедур, направленных на проверку правильности расчёта, уплаты налогов и сборов налогоплательщиками. В качестве обратной связи система налогового контроля показывает степень эффективности налоговой политики, которая, в первую очередь, отображается в эффективности налогового законодательства и его влияния на развитие предпринимательской деятельности, инвестиционного климата, социальной защищённости населения и др. Основной целью проведения налогового контроля является обеспечение соблюдения налогового законодательства, предотвращение налоговых правонарушений и уклонения от уплаты налогов, а также повышение эффективности налогового администрирования.

Налоговое планирование – это процесс стратегического управления налоговыми обязательствами с целью оптимизации налоговых расходов и минимизации налоговых рисков. Н. А. Одинцова характеризует налоговое планирование как комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию налоговых выплат и уменьшение налогового бремени [3]. Налоговое планирование, как функциональный компонент налогового механизма, непосредственным образом связано с налоговым регулированием.

Налоговое регулирование – это система правовых норм и экономических механизмов, направленных на установление, изменение и исполнение налоговых обязательств, а также на контроль за соблюдением налогового законодательства. Содержание налогового регулирования представлено на рисунке 2.

Воздействие на социально-экономическое развитие экономики и финансового сектора осуществляется за счёт применения налоговых инструментов, в том числе и методов налогового регулирования, которые представляют собой совокупность направлений целенаправленного воздействия посредством таких инструментов, как налоговые ставки, налоговые льготы, налоговые санкции, декларирование доходов, специальные налоговые режимы, налоговые преференции, налоговые каникулы, скидки, изъятия, налоговые кредиты и т. д. Среди основных задач налогового регулирования можно выделить следующие: формирование за счёт мобилизации налогов и сборов поступлений фондов (централизованных и внебюджетных); формирование программ налоговых поступлений на долгосрочный и краткосрочный период.

Налоговое регулирование является сложным процессом в налоговой политике, поскольку его цель – не только соблюдение интересов в финансовой и налоговой сферах, но обеспечение необходимых условий для роста благосостояния населения, в том числе стимулирование занятости. Внедрение усовершенствованного налогового механизма и применение рассмотренных выше инструментов в России имеет

значительные перспективы и может способствовать улучшению устойчивого развития экономики (повышению уровня занятости и поддержанию конкурентоспособности отечественного производства).

Рисунок 2 – Содержание налогового регулирования
Figure 2 – Content of tax regulation

Рассмотрим несколько ключевых направлений и перспектив:

цифровизация налогового администрирования (например, электронные налоговые декларации направлены на упрощение процесса подачи налоговых деклараций через электронные платформы для снижения бюрократических барьеров и повышения прозрачности);

налоговые кредиты и вычеты (например, инновационные налоговые кредиты для стимулирования инноваций и экологические налоговые вычеты для создания стимулов для компаний, внедряющих экологически чистые технологии);

гибкие налоговые ставки (например, постепенное снижение ставок для определённых отраслей и применение механизмов дифференцированных налоговых ставок в зависимости от экономической ситуации в стране или регионе);

интеграция с социальными программами (например, введение временных налоговых льгот для работодателей, которые создают рабочие места для молодёжи или людей с ограниченными возможностями и налоговые вычеты для компаний, инвестирующих в обучение своих сотрудников);

региональные налоговые инициативы (например, разработка уникальных налоговых режимов для СЭЗ, чтобы привлечь инвестиции в регионы с низким уровнем экономической активности и упрощение системы налогообложения для малых и средних предприятий на уровне муниципалитетов).

Перспективы оптимизации инновационных налоговых инструментов стимулирования занятости в России выглядят многообещающе, поскольку они могут значительно улучшить бизнес-климат, повысить уровень занятости и способствовать экономическому росту.

Рисунок 3 – Направления оптимизации налоговых инструментов стимулирования занятости

Figure 3 – Directions for optimisation of tax instruments to stimulate employment

Оптимизация налоговых инструментов является ключевым фактором для повышения уровня занятости в регионе, поскольку правильно структурированная налоговая политика может стимулировать предпринимательскую активность, привлекать инвестиции и способствовать созданию новых рабочих мест как в регионе, так и в государстве в целом. В данном контексте требует дополнительного рассмотрения внедрение дифференцированных налоговых ставок, расширение налоговых льгот для социальных проектов и упрощение процедур налогообложения, что позволит создать более благоприятные условия для развития бизнеса и стимулирования увеличения занятости.

Оптимизация налоговых инструментов может значительно повлиять на социально-экономическую направленность налоговой политики. Направления оптимизации представлены на рисунке 3.

Представленные на рисунке 3. рекомендации направлены на повышение эффективности налоговой политики, создание благоприятной налоговой среды, способствующие экономическому росту, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест в регионе. Важно внедрять меры, которые снизят налоговое бремя для компаний и поддержат ключевые сектора экономики, что, в свою очередь, создаст новые рабочие места и обеспечит устойчивое развитие.

Выводы

Внедрение инновационных налоговых инструментов и механизмов стимулирования занятости представляет собой важный шаг в обеспечении устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения. Налоговые льготы для бизнеса, направленные на создание новых рабочих мест, а также программы поддержки стартапов и малых предприятий могут значительно увеличить уровень занятости. Кроме того, использование налоговых кредитов для обучения и повышения квалификации работников способствует развитию человеческого капитала, что является ключевым фактором в условиях быстро меняющегося рынка труда. Однако для достижения максимальной эффективности таких мер необходимо учитывать специфику национальной экономики и потребности различных секторов. Важно разрабатывать гибкую налоговую политику, которая сможет адаптироваться к новым вызовам и возможностям. Также следует проводить регулярный мониторинг и оценку воздействия внедряемых налоговых инструментов на рынок труда, чтобы своевременно корректировать стратегии и обеспечивать их соответствие актуальным требованиям. Таким образом, инновационные налоговые инструменты и механизмы могут стать мощным инструментом в борьбе с безработицей и содействовать экономическому развитию.

Список источников

1. Шалаев И. А., Кожанчиков О. И., Кожанчикова Н. Ю. Совершенствование налоговой политики региона на основе разработки инновационных механизмов налогообложения // *Экономическая среда*. 2024. № 4, т. 13. С. 74-96. <https://doi.org/10.36683/ee244.74-96>. EDN PBLSAM.

2. Дзагоева М. Р. Оптимизация механизма функционирования налоговых льгот и преференций как инструмента реализации налоговой политики государства // *Аудиторские ведомости*. 2022. № 3. С. 71-74. https://doi.org/10.56539/17278058_2022_3_71. EDN HZQLRG.

3. Одинцова Н. А. Оптимизация систем налогообложения субъектов хозяйствования для стимулирования инвестиционной активности // *Региональная*

экономика и управление: электронный научный журнал. 2024. № 4(80). EDN CWLIWC.

4. Арчигова Я. О., Саенко В. Б. Взаимодействие инновационных и инвестиционных процессов в финансовой деятельности субъектов хозяйствования // Управленческий учёт. 2024. № 3. С. 31-37. EDN CSSORZ.

5. Грязева М. С. Финансово-инновационная политика Российской Федерации // Управленческий учёт. 2024. № 3. С. 135-142. EDN SLBVGE.

6. Петрушевская В. В., Шарый К. В. Разработка инновационной политики предприятия как элемента финансовой стратегии // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». 2021. № 3(23). С. 158-171. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5782766>. EDN DLVEFY.

7. Дунай Д. Д. Инфраструктурная инвестиционная политика в регионе и инструменты её реализации // Сборник научных работ серии «Экономика». 2023. № 32. С. 68-74. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10430010>. EDN JLCQAK.

8. Стружко Н. С. Инновационные методы управления централизованными финансовыми ресурсами // Управленческий учёт. 2024. № 7. С. 340-346. EDN GEJFBY.

Информация об авторах

Н. С. Стружко – кандидат экономических наук.

Information about the authors

N. S. Struzhko – Candidate of Economic Sciences.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 25.02.2025; одобрена после рецензирования 17.03.2025; принята к публикации 25.03.2025.

The article was submitted 25.02.2025; approved after reviewing 17.03.2025; accepted for publication 25.03.2025.